

ADABIY TARJIMA MUAMMOLARI VA XUSUSIYATLARI
ADABIY MATN

Allashev Akbar Anvar o`g`li

UrDU lingvistika (ingliz tili) 2 kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola badiiy matnni tarjima qilish muammosiga bag'ishlangan. Maqolada har bir tarjimani, jumladan, badiiy tarjimani ham belgilaydigan xorijiy olimlarning fikrlari tahlil qilinadi bir tilda yaratilgan asarning boshqa til vositasida rekreatsiyasi. Bu badiiy tarjimaning to`g`riligi, to`liqligi va adekvatligi masalasini ko'taradi.

**Kalit so`zlar:** muloqot, funksional uslub, adabiy yo`nalish, chet til madaniyati

Til, siz bilganingizdek, insonning muloqotda eng muhim vositasidir, uning yordamida odamlar fikr almashadilar va erishadilar o'zaro tushunishadilar. Tildan foydalanadigan odamlar o'rtasidagi muloqot ikki shaklda amalga oshiriladi: og'zaki va yozma ravishda. [8, 77-bet] Muloqotchilar bir tilda gaplashadilar,

muloqot to'g'ridan-to'g'ri shakllanadi, lekin odamlar turli tillarda gapirganda unday bo'lmaydi, to'g'ridan-to'g'ri muloqot imkonsiz bo'ladi. Bunday holda, tarjima yordamga keladi, ko'plab tadqiqotchilar buni boshqa tilda ifodalangan fikrlarni bir tilda etkazish vositasi sifatida belgilaydilar. Shunday qilib, tarjima odamlar o'z fikrlarini turli tillarda ifodalashda tilning kommunikativ funktsiyasini bajarishini ta'minlaydigan muhim yordamchi vositadir. Tarjima turli xalqlar o'rtasida fikr almashishda muhim o`rin tutadi va jahon madaniyati xazinalarini keng yoyishga xizmat qiladi. Buning ajablanarli joyi yo'q A.S. Pushkin tarjimonlarni "tsivilizatsiya post otlari" deb atagan. Tarjima nimani anglatadi? Bir qarashda hamma narsa oddiy. Asl matnda aytilgan gaplar grammatik jihatdan to`g`ri gaplar tuzishda boshqa til so`zlari bilan ifodalanishi kerak. Ammo "Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma" jumlasini lotin tilidan tarjima qilish kerak bo'lgan seminarchi haqida eski bir latifa bor. [1, p. 47]

Seminarchi " The spirit is cheerful, the flesh is weak " degan maqolni tarjima qilgan: "Spirтли ichimliklar yaxshi, go'sht esa chirigan". Bu tarjima esa har bir so'zni shunday tarjima qilish mumkin, degan ma'noda to'g'ri bo'lib, gap yaxshi shakllangan bo'lib chiqdi. Faqat, albatta, u asl matnning ma'nosini bildirmaydi. Dastlabki matnning ma'nosi qanchalik murakkab va ko'p qirrali bo'lsa, uni tarjima qilish shunchalik qiyin bo'ladi.

San'at uslubi, ehtimol, funktsional uslublarning eng keng qamrovli tavsifi. Shu bilan birga, bu eng ko'p o'rganilgan degan xulosaga kelish qiyin. Buning sababi, badiiy uslub barcha uslublar ichida eng harakatchan, ijodiy rivojlangan. Badiiy uslub yangi, ilgari noma'lum bo'lgan harakat yo'lida hech qanday to'siqlarni bilmaydi. Bundan tashqari, ifodaning yangiligi va g'ayrioddiyligi ushbu funktsional uslub doirasida muvaffaqiyatli muloqot qilish uchun shart bo'ladi.

Badiiy matnlarda (inson hayoti, uning ichki dunyosi) yoritilgan mavzular doirasi cheklanganligiga qaramay, ularni ochib berishda foydalaniladigan vositalar cheksiz xilma-xildir. Shu bilan birga, har bir haqiqiy so'z ijodkori qalamdagi hamkasblari bilan qo'shilishga emas, aksincha, ajralib turishga, nimanidir yangicha aytishga intiladi. Badiiy matnning eng yorqin ajralib turadigan xususiyati, ehtimol, tropik va nutq figuralaridan o'ta faol foydalanishdir. Badiiy funktsional uslub matnlarining bu xususiyati antik davrda sezilgan. Biz shu paytgacha u yoki bu badiiy texnikani nomlaganda antik davr estetikasi terminologiyasidan foydalanamiz.

Badiiy matn tarjimasining reprezentativligi haqida gapirganda, bu erda uning mezonlari soni sezilarli darajada ortib borayotganini ta'kidlash kerak. [7, 84-bet] Xorijiy til madaniyatida asl nusxani to'liq ifodalovchi matn yaratish uchun tarjimon ko'proq talablarga javob berishi kerak. Bunday mezonlar orasida, albatta, ma'lum bir asar badiiy stilistikasining muhim tarkibiy qismi sifatida imkon qadar ko'proq tropik va nutq figuralarining saqlanishini nomlash kerak. Tarjima asl ijod davriga ishora qilishi kerak.

Tarjimonga nafaqat bilim, balki maxsus mahorat ham kerak bo'ladigan holatlar mavjud. Yozuvchi ko'pincha so'zlar bilan o'ynaydi va bu o'yinni qayta tiklash qiyin

bo'lishi mumkin. Mana, so'z o'yiniga qurilgan inglizcha hazil. Bir kishi dafn marosimiga kelib, so'raydi: men kechikdimmi? Va javoban u eshitadi: Siz emas, ser. U. Inglizcha kech so'zi ham "kech" va "o'lgan" degan ma'noni anglatadi. Qahramon so'raydi: Men kechikdimmi? Va ular unga javob berishadi: Yo'q, marhum siz emas, janob, lekin u. Qanday bo'lish kerak? O'yin rus tilida ishlamaydi. Ammo tarjimon vaziyatdan chiqib ketdi: Tugadimi? "Siz uchun emas, ser. Uning uchun. [7, 57-bet]

Bunday tuzoqlar har qadamda tarjimonni poylab yotibdi. Ayniqsa, personajlarning nutq qiyofasini etkazish qiyin. Qadimgi janob yoki eksantrik qiz gapirganda yaxshi - ular rus tilida qanday gapirishlarini tasavvur qilish oson. Irdand dehqonining nutqini rus tilida yoki Odessa jargonida ingliz tilida etkazish ancha qiyin. Bu erda yo'qotishlar muqarrar va yorqin rang muqarrar ravishda o'chirilishi kerak. Tilning folklor, dialektal va jargon unsurlari ko'pchilik tomonidan mutlaqo tarjima qilib bo'lmaydigan deb e'tirof etilishi bejiz emas. Agar manba va maqsad tillar turli madaniyatlarga mansub bo'lsa, alohida qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Masalan, arab mualliflarining asarlari Qur'ondan iqtiboslar va uning syujetlariga ishoralar bilan to'la. Arab o'quvchi ularni o'qimishli evropalik Bibliya yoki qadimgi afsonalarga havolalarni tanigandek oson taniydi. Tarjimada bu iqtiboslar yevropalik o'quvchi uchun tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Adabiy an'analar ham bir-biridan farq qiladi: yevropalik uchun go'zal ayolni tuya bilan solishtirish kulgili tuyuladi, ammo arab she'riyatida bu juda keng tarqalgan. Turli madaniyatlar turli tillarga qaraganda ancha murakkab. Tarjimaning lingvistik tamoyili, birinchi navbatda, asl nusxaning rasmiy tuzilishini qayta qurishni nazarda tutadi. Biroq, lingvistik printsipti asosiy deb e'lon qilish asl matnni tarjima qilishda haddan tashqari ergashishga olib kelishi mumkin - so'zma-so'z, lingvistik jihatdan aniq, lekin badiiy jihatdan zaif tarjima, bu o'z-o'zidan formalizm turlaridan biri bo'lganida. begona lingvistik shakllar aniq tarjima qilinadi, stilizatsiya chet tili qonunlariga muvofiq sodir bo'ladi. Bunday hollarda biz mazmun va shakl o'rtasidagi taniqli bo'shliqqa duch kelamiz: muallifning fikri aniq, lekin uni ifodalash shakli rus tiliga begona. So'zma-so'z aniq tarjima har doim ham asl nusxaning hissiy

ta'sirini takrorlamaydi; shuning uchun tom ma'nodagi aniqlik va badiiylik bir-biri bilan doimiy ziddiyatda bo'ladi. [2, 205-bet]

Tarjimaning lingvistik materialga asoslanishi, badiiy tarjima soʻz va iboralar tarjimasidan tashqarida mavjud boʻlishi mumkin emasligiga shubha yoʻq, tarjima jarayonining oʻzi ham har ikki til va til qonunlarini bilishga asoslanishi kerak. Til qonunlariga rioya qilish asl nusxada ham, tarjimada ham majburiydir. Ammo badiiy tarjima hech qanday holatda faqat lingvistik korrelyatsiyalarni izlash emas. Tarjima texnikasi taassurotlar tengligining oddiy mantig'iga asoslangan matnni modernizatsiya qilishni tan olmaydi: asl nusxani zamonaviy o'quvchi tomonidan asarni idrok etish zamonaviy tarjima o'quvchisiga o'xshash bo'lishi kerak. Bu asl nusxa yozilgan paytdagi tilning filologik jihatdan aniq nusxasi emas. Zamonaviy tarjima o'quvchiga matnning dolzarb emasligi haqida ma'lumot beradi va maxsus texnikalar yordamida uning qanchalik qadimiy ekanligini ko'rsatishga harakat qiladi. "Har bir davr", – deb yozgan edi K. Chukovskiy, – oʻz uslubiga ega boʻlib, oʻtgan asrning oʻttizinchi yillariga oid hikoyada toʻqsoninchi yillarning kayfiyati, kechinmalari, izlanishlari, izlanishlari kabi tipik soʻzlarning boʻlishini qabul qilib boʻlmaydi. supermen... Psixiyaga, nooʻrin soʻz opaga qaratilgan tantanali misralar... Psixiyani opa deyish Prometeyni aka, Junoni esa ona deyish bilan barobardir" [9, 23-bet].

Biz allaqachon nomlagan tarjima dominantlari matnning qadimiyligidan dalolat beradi. Troplarning sintaktik tuzilmalarining o'ziga xosligi - bularning barchasi davr bilan o'ziga xos bog'liqlikka ega. Lekin bu xususiyatlar vaqtni faqat bilvosita yetkazadi, chunki, avvalo, ular oʻsha davr adabiy anʼanalarining xususiyatlari, adabiy yoʻnalishi va janri bilan bogʻliqdir. Vaqt bevosita matnning lingvistik tarixiy xususiyatlari: leksik, morfologik va sintaktik arxaizmlarda aks etadi. Ulardan tarjimonlar tomonidan arxaik stilizatsiya yaratish uchun foydalaniladi. Stilizatsiya - bu o'tgan davr tilini to'liq o'zlashtirish emas, balki faqat arxaizmlar yordamida matnni belgilash.

Tarjimonlar, yozuvchilar kabi, turli xil hayotiy tajribaga, tinimsiz taassurotlarga muhtoj. Yozuvchi-tarjimon tili ham asl yozuvchining tili kabi ona xalq tilining

kuzatishlari va ona adabiy tilining tarixiy taraqqiyotidagi kuzatishlaridan iborat. [3, 52-bet]

Til har qanday qiyinchiliklarni engib o'tishini, unga hech qanday to'siq yo'qligini anglagan holda ishlay boshlagan muvaffaqiyatga faqat tarjimonlargina ishonishlari mumkin. Milliy lazzat uning portret rasmini, butun maishiy xususiyatlarini, turmush tarzini, ichki bezaklarini, mehnat muhitini, urf-odatlarini, ma'lum bir mamlakat yoki mintaqaning landshaftini butun xarakteri bilan qayta tiklash, xalq e'tiqodlarini qayta tiklash orqali aniq takrorlash orqali erishiladi. Har bir yozuvchi, agar u chinakam ijodkor bo'lsa, dunyoga o'z qarashi, binobarin, o'ziga xos tasvir vositalariga ega. Tarjimonning individualligi uning qaysi mualliflar va qaysi asarlarni ona tilida qayta yaratishni tanlashida ham namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Apresyan Yu.D. Zamonaviy struktura tilshunosligining g'oyalari va usullari. M.: Ta'lim, 1966. -- 300 b
2. Apresyan Yu.D. Semantika va leksikografiya bo'yicha tadqiqotlar. jild. 1: Paradigmatika. - M.: Slavyan madaniyatlari tillari, 2009. - 568 b.
3. Barxudarov L.S. Til va tarjima - M.: MO, 1975 y.
4. Vorkachev S.G. Lingvomadaniy kontseptsiya: tipologiya va mavjudlik sohalari. - Volgograd: VolSU, 2007. -- 400 b.
5. Vygotskiy LS Tafakkur va nutq // To'plangan asarlar: 6 jildda. M.: Pedagogika, 1982. -- T. 2. - S. 5-361.
6. Kazakova T.A. Tarjimaning amaliy asoslari - SPb.: Union 2003
7. Komissarov V.N. Tarjima nazariyasi - M.: Oliy maktab, 1990 y.
8. Retsker Ya.I. Tarjima nazariyasi va tarjima amaliyoti: Tarjimaning lingvistik nazariyasiga oid esselar. - M., 1974 yil.
9. Chukovskiy K. Oliy san'at - M., 1961 yil.